

EVALUAREA IMPACTULUI FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA CRIMINALITĂȚII ȘI STRATEGII PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN COMUNITĂȚI

Iulia BULEA,
doctor, asistent universitar

Într-o societate caracterizată de un puternic dinamism existențial, este deosebit de important să înțelegem modul în care mediul înconjurător influențează ratele criminalității și ce strategii pot fi implementate pentru a promova siguranța în comunități.

În prima parte a articolului, sunt explorate diverse categorii de factori de mediu care pot influența criminalitatea, cum ar fi caracteristicile fizice ale mediului urban, calitatea habitatului și accesibilitatea la servicii sociale. Prin intermediul radiografierii literaturii de specialitate din mai multe domenii de cercetare, evidențiem legăturile complexe între acești factori și criminalitate. Această lucrare nu ne permite să detaliem și să tratăm tema în mod exhaustiv, punctăm astfel cele mai importante elemente, pentru a oferi un cadru de înțelegere generală, sintetizând aspectele esențiale, cu scopul de a facilita analiza ulterioară și de a ghida cercetările viitoare în direcția identificării soluțiilor eficiente pentru reducerea criminalității și promovarea unui climat de siguranță în comunități.

În partea a doua a articolului, prezentăm strategii și intervenții posibile pentru creșterea siguranței în comunități, bazate pe înțelegerea relației dintre contextul de mediu și infracționalitate. Acestea includ atât aspecte de resistemizare și regenerare urbană, cât și implementarea programelor de prevenire a criminalității și promovarea participării comunitare, subliniind diversitatea de abordări și adaptabilitatea acestora la specificul fiecărei entități umane.

Articolul evidențiază, de asemenea, importanța evaluării continue a impactului factorilor de mediu asupra criminalității și a eficacității strategiilor implementate pentru sporirea securității. Subliniem nevoia de colaborare între cercetători, manageri, lucrători ai sistemului de ordine publică și cetățeni pentru a dezvolta și implementa soluții sustenabile în lupta împotriva criminalității și protejarea siguranței publice.

Cuvinte-cheie: criminalitate, prevenire, factori de mediu, strategii, siguranță publică, comunitate, fapte antisociale.

ASSESSING THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON CRIME AND STRATEGIES FOR ENHANCING SAFETY IN COMMUNITIES

Iulia BULEA,
PhD, Assistant Professor

In a society characterized by strong existential dynamism, it is particularly important to understand how the surrounding environment influences crime rates and what strategies can be implemented to promote safety in communities.

In the first part of the article, various categories of environmental factors that can influence criminality are explored, such as the physical characteristics of the urban environment, the quality of housing, and accessibility to social services. By examining the specialized literature from multiple research fields, we highlight the complex links between these factors and crime. This work does not allow us to detail and exhaustively treat the topic, so we highlight the most important elements to provide a general framework of understanding, synthesizing the essential aspects to facilitate further analysis and guide future research towards identifying effective solutions for reducing crime and promoting a safe environment in communities.

In the second part of the article, we present possible strategies and interventions for increasing community safety, based on understanding the relationship between environmental context and criminality. These include aspects of urban redesign and regeneration, the implementation of crime prevention programs, and the promotion of community participation, emphasizing the diversity of approaches and their adaptability to the specifics of each human entity.

The article also highlights the importance of continuous evaluation of the impact of environmental factors on criminality and the effectiveness of implemented strategies to enhance security. We underline the need for collaboration between researchers, managers, law enforcement personnel, and citizens to develop and implement sustainable solutions in the fight against crime and the protection of public safety.

Keywords: crime, prevention, environmental factors, strategy, public safety, community, anti-social acts.

INTRODUCERE.

O cercetare corectă și cât mai cuprinzătoare în sfera factorilor care influențează criminalitatea nu poate fi făcută fără o radiografiere de ansamblu a fenomenului, care presupune explorarea temei din perspectiva mai multor domenii. Cauzele care determină indivizii să comită fapte antisociale sunt întotdeauna multiple și trebuie tratate din punctele de vedere sociologic, criminologic, biologic, etologic, psihologic, religios, juridic (inclusiv din punctul de vedere al dreptului polițienesc), economic, antropologic, medical, geografic, urbanistic și chiar sub aspectul politicilor publice. Cunoașterea naturii complexe a criminalității este necesară în vederea sistematizării tuturor informațiilor existente (variabilitatea contextelor sociale și culturale în care acestea au loc, procese declanșatoare, legături, evoluție), analizării acestora și identificării tiparelor pentru dezvoltarea de strategii eficiente de prevenire și combatere a săvârșirii de infracțiuni.

Aspectele sociologice permit evaluarea rolului comunității și al relațiilor sociale în perpetuarea sau reducerea criminalității. Abordarea criminologică se concentrează pe studiul comportamentului criminal, al victimelor și al justiției penale. Analiza biologică explorează posibilele influențe genetice și neurologice asupra comportamentului antisocial. Etologia oferă informații despre modul în care indivizii umani își ajustează comportamentul în funcție de mediu și experiențe, precum și despre modul în care aceste ajustări pot influența probabilitatea comiterii de infracțiuni sau a adoptării de comportamente antisociale.

Din perspectivă psihologică, se investighează factorii individuali, precum personalitatea și experiențele traumei, care pot contribui la comportamentele deviante. Religiile adesea promovează un set distinct de norme și valori sociale care pot influența comportamentul uman. Implicarea dreptului în investigarea originilor comportamentului antisocial este importantă, deoarece permite identificarea factorilor care contribuie la apariția și perpetuarea fenomenului criminal și oferă un cadru legal pentru intervenții eficiente în scopul prevenirii și combaterii acestuia. Elementele economice relevă rolul sărăciei, inegalității și al oportunităților limitate în generarea conflictelor sociale. Conceptele din antropologie vizează

INTRODUCTION.

A comprehensive and accurate investigation into the factors influencing criminality cannot be conducted without an overarching examination that explores the subject from multiple disciplinary perspectives. The causes that lead individuals to commit antisocial acts are always multifaceted and must be addressed from sociological, criminological, biological, ethological, psychological, religious, legal (including police law), economic, anthropological, medical, geographical, urban planning, and even public policy perspectives. Understanding the complex nature of criminality is essential for systematizing all existing information (the variability of social and cultural contexts in which it occurs, triggering processes, connections, evolution), analyzing it, and identifying patterns to develop effective strategies for preventing and combating crime.

Sociological aspects allow for the evaluation of the community's role and social relationships in the perpetuation or reduction of criminality. The criminological approach focuses on the study of criminal behavior, victims, and criminal justice. Biological analysis explores possible genetic and neurological influences on antisocial behavior. Ethology provides insights into how humans adjust their behavior based on the environment and experiences, and how these adjustments can influence the likelihood of committing crimes or adopting antisocial behaviors. From a psychological perspective, individual factors such as personality and trauma experiences that may contribute to deviant behaviors are investigated. Religions often promote a distinct set of social norms and values that can influence human behavior. The involvement of law in investigating the origins of antisocial behavior is important because it helps identify the factors that contribute to the emergence and perpetuation of criminal phenomena and provides a legal framework for effective interventions in its prevention and combat. Economic elements reveal the role of poverty, inequality, and limited opportunities in generating social conflicts. Anthropological concepts focus on cultural norms and traditions that can influence criminal be-

normele culturale și tradițiile care pot influența comportamentul criminal. Componenta medicală examinează posibilele legături între tulburările mintale și tendințele criminale. Prin prisma geografiei și urbanisticii se investighează impactul mediului fizic și al sistematizării localităților asupra ratei criminalității. În cele din urmă, analiza politicilor publice explorează eficacitatea legilor și a programelor de prevenire și reprimare a faptelor antisociale.

Delictul, în sens subiectiv, este o condiție a voinței și a mentalității, a emoțiilor și a acțiunilor, care indică propensiunea infractorului de a interacționa și a reacționa în mod autonom la factorii psiho-sociali care survin în contextul mediului ambiant [1, p. 149]. Această tendință reflectă înclinarea individului de a se adapta la stimulii psiho-sociali înconjurători într-un mod care poate depăși constrângerile convenționale ale normelor sociale și ale condițiilor circumstanțiale. Astfel, comportamentul infracțional poate fi perceput ca rezultat al interacțiunii complexe dintre aspectele interne și externe ale individului, influențate de o varietate largă de factori.

Arhitectura criminalității este legată de realitatea pragmatică, influențând dezvoltarea unor tipare și modele teoretice care implică formularea unei interpretări exacte, cuprinzătoare și convenționale, pentru a permite o evaluare concretă, statistico-matematică a fenomenului. Într-un context științific, înțelegerea și analiza structurii criminalității, prin explorarea diversității și complexității comportamentului antisocial în raport cu factorii care îl influențează, reprezintă un aspect esențial pentru dezvoltarea teoriilor criminologice și elaborarea politicilor publice menite să reducă incidența infracționalității în societate. Această abordare implică identificarea și clasificarea tiparelor și modelelor comportamentale ale infractorilor, precum și a factorilor de mediu și personali care contribuie la dezvoltarea și perpetuarea acestui fenomen.

Astfel, impactul contextului cultural asupra biologicului în structura umană contemporană se manifestă la nivelul diverselor sisteme organice, fără însă să le modifice fundamental, structura biologică fiind asigurată prin dimorfismul sexual morfofiziologic, ce asigură fiecărui gen o identitate hormonală și fiziologică. În cadrul fiecărui sex există o perioadă bine marcată

havior. The medical component examines possible links between mental disorders and criminal tendencies. Through the lens of geography and urban planning, the impact of the physical environment and the layout of communities on crime rates is investigated. Finally, the analysis of public policies explores the effectiveness of laws and programs aimed at preventing and repressing antisocial acts.

Crime, in a subjective sense, is a condition of will, mentality, emotions, and actions that indicate the offender's propensity to interact and react autonomously to psychosocial factors that arise in the environmental context. [1, p.149] This tendency reflects the individual's inclination to adapt to surrounding psychosocial stimuli in a way that may transcend the conventional constraints of social norms and circumstantial conditions. Thus, criminal behavior can be perceived as the result of a complex interaction between the individual's internal and external aspects, influenced by a variety of factors.

The architecture of criminality is tied to pragmatic reality, influencing the development of patterns and theoretical models that involve formulating an accurate, comprehensive, and conventional interpretation to allow for a concrete, statistical-mathematical evaluation of the phenomenon. In a scientific context, understanding and analyzing the structure of criminality by exploring the diversity and complexity of antisocial behavior in relation to the factors that influence it is an essential aspect in the development of criminological theories and in the formulation of public policies aimed at reducing crime incidence in society. This approach involves identifying and classifying behavioral patterns and models of offenders, as well as environmental and personal factors that contribute to the development and perpetuation of this phenomenon.

Thus, the impact of the cultural context on the biological structure in contemporary people manifests at the level of various organic systems, without fundamentally altering them, as the biological structure is ensured by morphophysiological sexual dimorphism, which provides each gender with a hormonal and

în ontogeneză, care asigură un optim de calități reproductive (biologice și culturale), marcând maturizarea morfofiziologică și psiho-socială. La originile filogenezei omului modificările biologice sunt dominante, dar pe măsură ce cultura se dezvoltă și se interpune între om și mediul înconjurător, acțiunile ei primează, modelând terenul biologic deja amprentat. [2, p. 210]

MATERIALE ȘI METODE APLICATE.

În vederea asigurării unei abordări științifice riguroase a subiectului tratat, pentru elaborarea articolului a fost vizată analiza literaturii de specialitate din toate domeniile care studiază etiologia criminalității (metoda sistematică), cu scopul identificării factorilor de mediu care o generează și influențează, estimării eficacității strategiilor actuale și furnizării de recomandări practice în vederea îmbunătățirii acestora. S-a aplicat metoda logică pentru a organiza informațiile și a construi un cadru conceptual coerent pentru analiza factorilor de mediu și a strategiilor de siguranță comunitară. În plus, s-a utilizat metoda deductivă pentru a deriva ipoteze specifice și pentru a observa relațiile cauzale între factorii de mediu și criminalitate. În timpul procesului de cercetare, s-a urmat un procedeu critic pentru a examina argumentele și rezultatele obținute din analiza datelor și statisticilor relevante. Aceste metode și procedee au contribuit la fundamentarea concluziilor și recomandărilor prezentate în material.

REZULTATE ȘI DISCUȚII.

Factorii de mediu și criminalitatea

Deși sunt și păreri conform cărora manifestarea agresiunii, în special sub forma cea mai severă, omuciderea, este o trăsătură inerentă a vieții umane, fără a fi influențată de structura socială, de civilizație, de locația geografică sau de epoca istorică [3, p. 12], cercetările aduc în discuție importanța factorilor de mediu și a contextului social în vederea determinării comportamentului criminal. Dimensiune a conduitei umane, existența în sine a violenței într-adevăr nu poate fi condiționată, însă tipurile de fapte antisociale, distribuția geografică a criminalității, rata acesteia, temporalitatea, tipurile de infractori, percepția și reacția comunității, profilurile criminale sunt elemente care, în mod indubitabil, sunt sau pot fi influențate de către contextul de mediu. Prof. Stoica

physiological identity. Within each sex, there is a well-defined period in ontogenesis that ensures an optimum of reproductive qualities (biological and cultural), marking morphophysiological and psychosocial maturation. At the origins of human phylogeny, biological changes are dominant, but as culture develops and interposes itself between humans and their environment, its actions prevail, shaping the already imprinted biological terrain. [2, p. 210]

MATERIALS AND METHODS APPLIED.

To ensure a rigorous scientific approach to the subject, this article was developed by analyzing the specialized literature from all fields studying the etiology of criminality (systematic method), with the aim of identifying the environmental factors that generate and influence it, estimating the effectiveness of current strategies, and providing practical recommendations for their improvement. The logical method was applied to organize information and construct a coherent conceptual framework for analyzing environmental factors and community safety strategies. Additionally, the deductive method was used to derive specific hypotheses and observe causal relationships between environmental factors and criminality. During the research process, a critical approach was followed to examine the arguments and results obtained from the analysis of relevant data and statistics. These methods and approaches contributed to the foundation of the conclusions and recommendations presented in the material.

RESULTS AND DISCUSSIONS.

Environmental Factors and Criminality

Although there are opinions suggesting that the manifestation of aggression, particularly in its most severe form, homicide, is an inherent trait of human life, unaffected by social structure, civilization, geographical location, or historical epoch [3, p. 12], research highlights the importance of environmental factors and social context in determining criminal behavior. As a dimension of human conduct, the mere existence of violence cannot be conditioned; however, the types of antisocial acts, the geo-

Teodorescu, istoric și literat, sublinia în urmă cu un secol faptul că „mediul geografic creează înfățișarea omului, creează rasele de pe întreg pământul, le diferențiază în trăsături caracteristice externe, le formează o mentalitate care diferă și ea, după diversitatea mediilor geografice.” [4, p. 3]

Regularitatea cu care se săvârșesc faptele penale în anumite regiuni geografice („legea termică” a criminalității – Andre Michel Guerry și Lambert Adolphe Jaques Quetelet), tipul constituțional (teoria criminalului atavic – Cesare Lombroso, teoria recapitulării/recapitulației – Ernst Haeckel), caracterele bio-psiho-fizice fundamentale ale criminalului (teoria inadapării bio-psihoice – Olof Kinberg), explicațiile de natură psihologică (teoria freudiană – Sigmund Freud), trăsăturile morale (teoria personalității criminale – Jean Pinatel), mediul social ca și cauză exogenă a comportamentului infracțional (Alexandre Lacassagne, Karl Marx, Friedrich Engels, Gabriel Tarde), explicații multifactoriale (Enrico Ferri, Franz von Liszt) sunt doar o parte dintre direcțiile urmate de cercetători cu scopul de a determina variabilele care animă indivizii spre comportamente antisociale.

Stimulii situaționali pot influența direct comportamentul, sugerând că anumite acțiuni pot conduce la un rezultat favorabil (recompensă) sau nefavorabil (pedeapsă). Condițiile care indică existența unei legături de contingență între o anumită acțiune și un anumit rezultat pot motiva indivizii să adopte un comportament care să le aducă beneficii și să evite consecințele negative. [5, p. 159]

Comportamentul uman poate fi influențat și de alți factori în afara stimulilor situaționali, inclusiv psihologici, socio-economici și culturali. În ceea ce privește criminalitatea, cercetările au identificat o serie de elemente care pot contribui la adoptarea comportamentelor antisociale și infracționale. Printre acestea se numără nivelul de sărăcie și neajunsurile socio-economice, expunerea la violență în mediul familial sau comunitar, lipsa accesului la educație și oportunități de angajare, precum și exemplele negative din cultura și mediul social în care individul trăiește. Asocierea comportamentelor acceptate cu grupurile în care indivizii aspiră să se integreze sau cu identitățile dorite este adesea o tactică eficientă. Prin așa-numitul „efect de cartier”, persoanele care tră-

graphical distribution of crime, its rate, temporality, types of offenders, community perception and reaction, and criminal profiles are elements that can undoubtedly be influenced by environmental context. A century ago, historian and literary scholar Prof. Stoica Teodorescu emphasized that “the geographical environment shapes the appearance of people, creates races around the globe, differentiates them in characteristic external traits, forms a mentality that also differs according to the diversity of geographical environments” [4, p. 3].

The regularity with which criminal acts occur in certain geographical regions (“thermal law” of criminality – Andre Michel Guerry and Lambert Adolphe Jaques Quetelet), the constitutional type (atavistic criminal theory – Cesare Lombroso, recapitulation theory – Ernst Haeckel), the fundamental bio-psycho-physical characteristics of the criminal (bio-psychoic maladjustment theory – Olof Kinberg), psychological explanations (Freudian theory – Sigmund Freud), moral traits (criminal personality theory – Jean Pinatel), the social environment as an exogenous cause of criminal behavior (Alexandre Lacassagne, Karl Marx, Friedrich Engels, Gabriel Tarde), and multifactorial explanations (Enrico Ferri, Franz von Liszt) are just some of the directions followed by researchers to determine the variables that drive individuals toward antisocial behaviors.

Situational stimuli can directly influence behavior, suggesting that certain actions may lead to a favorable outcome (reward) or an unfavorable one (punishment). Conditions indicating a contingency link between a specific action and a particular result can motivate individuals to adopt behavior that brings them benefits and avoid negative consequences [5, p. 159]. Human behavior can also be influenced by factors beyond situational stimuli, including psychological, socio-economic, and cultural factors. Regarding criminality, research has identified several elements that can contribute to the adoption of antisocial and criminal behaviors. These include the level of poverty and socio-economic deprivation, exposure to violence in the family or community, lack

iesc în zone defavorizate tind să aibă mai multe dificultăți din diverse puncte de vedere. Copiii din aceste zone prezintă un IQ mai scăzut și niveluri inferioare ale abilităților de exprimare și lectură, mai mulți adolescenți abandonând școala, manifestând agresivitate și săvârșind infracțiuni. Iar rata depresiei, a șomajului, a consumului excesiv de alcool și a tulburărilor de sănătate mintală este mai ridicată. [6, p. 238]

În plus, lipsa oportunităților de dezvoltare personală și profesională poate agrava aceste tendințe, determinând indivizii să adopte comportamente deviate ca modalitate de supraviețuire. Prin urmare, intervențiile sociale și educaționale timpurii sunt esențiale pentru prevenirea criminalității și reintegrarea acestor tineri în societate.

Caracteristicile comunității, precum nivelul de urbanizare, densitatea populației, discriminarea minorităților și altor categorii de persoane, infrastructura comunității, accesul la servicii sociale și economice își pun amprenta asupra atitudinii cetățenilor față de comportamentul criminal. Devianța se manifestă prin comportamente care încalcă normele stabilite și a căror respectare este garantată de mecanismele de control social. Acest fenomen afectează evoluția populației în ansamblu, dat fiind nivelul de pericol și disfuncționalitățile pe care le provoacă în structura colectivă. În cazul actelor antisociale comise de minori, este important de subliniat că, în procesul de interacțiune și adaptare la grup, și, mai grav, încă de la începuturile acestuia, au intervenit variabile care au împins tinerii spre comportamente infracționale, formându-i ca indivizi alienați de comunitate. [7, pp. 23-24]

Prin urmare, caracteristicile comunității, cum ar fi accesul la educație și la locuri de muncă, nivelul de coeziune socială și eficiența instituțiilor de aplicare a legii pot influența modul în care cetățenii percep și reacționează la comportamentul criminal. De exemplu, comunitățile cu infrastructură precară și servicii sociale limitate pot fi mai susceptibile la apariția infracțiunilor, în timp ce acelea cu o rețea solidă de sprijin și resurse pot să ofere o mai mare rezistență împotriva comportamentelor deviate.

Anumiți indicatori ai mediului fizic, cum ar fi calitatea locuințelor, iluminatul stradal, prezența spațiilor verzi sau lipsa lor au legă-

of access to education and employment opportunities, and negative examples from the culture and social environment in which the individual lives. Associating accepted behaviors with the groups individuals aspire to join or with desired identities is often an effective tactic. In the so-called “neighborhood effect,” people living in disadvantaged areas tend to have more difficulties in various respects. Children in these areas show lower IQs and lower levels of verbal and reading skills, with more teenagers dropping out of school, displaying aggression, and committing crimes. The rates of depression, unemployment, excessive alcohol consumption, and mental health disorders are higher [6, p. 238]. Additionally, the lack of personal and professional development opportunities can exacerbate these tendencies, leading individuals to adopt deviant behaviors as a means of survival. Therefore, early social and educational interventions are essential for preventing criminality and reintegrating these young people into society.

Community characteristics, such as the level of urbanization, population density, discrimination against minorities and other categories of people, community infrastructure, access to social and economic services, impact citizens’ attitudes towards criminal behavior. Deviance manifests through behaviors that violate established norms, whose adherence is ensured by social control mechanisms. This phenomenon affects the overall population’s evolution, given the danger level and dysfunctions it causes in the collective structure. In the case of antisocial acts committed by minors, it is important to emphasize that, in the process of interaction and adaptation to the group, and more seriously, from its very beginnings, variables have intervened that pushed young people towards criminal behaviors, shaping them as individuals alienated from the community [7, pp. 23-24]. Therefore, community characteristics, such as access to education and employment, the level of social cohesion, and the efficiency of law enforcement institutions, can influence how citizens perceive and react to criminal behavior. For example, communities with poor infrastructure and limited social ser-

tură directă cu posibilitatea săvârșirii de fapte antisociale și cu încurajarea infractorilor în demersul lor de a încălca legea. Există trăsături ale zonei intravilane a localității (rețeaua de străzi, accesul și ieșirile care constituie artere esențiale pentru viața economică, unde se desfășoară multe activități ale cetățenilor etc.) care pot facilita comiterea de infracțiuni, posibilitatea de ascundere a infractorilor care evită urmărirea penală sau executarea pedepsei, ori de amenajare a locurilor unde pot fi adăpostite obiectele rezultate din infracțiuni. Prezintă interes polițienesc și zonele periferice ale localităților, cum ar fi casele izolate sau marginale, stânele, sălașurile, cantoanele, colibe solitare, fântânile abandonate, locurile de popas, campingurile, stațiile CFR, minele adânci, șanțurile, canalele, apeductele, viaductele, iazurile, culturile, depozitele de produse agricole și altele. [8, p. 116]

Aceste locuri, prin natura lor izolată sau slab monitorizată, oferă un mediu propice pentru activități ilegale și comportamente deviante. De asemenea, infrastructura deficitară și lipsa de supraveghere contribuie la creșterea riscului infracțional în aceste zone.

În ceea ce privește clima socială și culturală, aspecte precum nivelul educațional, normele sociale, toleranța la violență și valori culturale își aduc aportul în profilarea comportamentală. De asemenea, factorii biologici și genetici pot juca un rol în predispoziția unei persoane către comportamente violente sau antisociale. Studiile în domeniul neuroștiințelor au evidențiat conexiuni între anumite caracteristici ale creierului și comportamentele agresive sau antisociale, sugerând că unele persoane pot avea o predispoziție biologică către comportamente violente.

Mai mult decât atât, factorii psihologici, cum ar fi tulburările de personalitate, impulsivitatea și lipsa empatiei joacă un rol important în dezvoltarea comportamentului criminal. În egală măsură, experiențele traumatice din copilărie, precum abuzul sau neglijarea, cresc riscul adoptării comportamentelor antisociale mai târziu în viață. Consumul de droguri și alcool, precum și disponibilitatea armelor sunt elemente care predispun la săvârșirea infracțiunilor comise cu violență. Un alt element cu importanță în acest sens este legat de migrație, dat fiind faptul că schimbările în compoziția

vices may be more susceptible to crime, while those with a solid network of support and resources may offer greater resistance against deviant behaviors.

Certain physical environment indicators, such as housing quality, street lighting, the presence or absence of green spaces, are directly related to the likelihood of antisocial acts and encouraging offenders in their endeavor to break the law. There are traits of the intramural area of the locality (the street network, access points, and exits that constitute essential arteries for economic life, where many citizens' activities take place, etc.) that can facilitate committing crimes, the possibility of hiding offenders avoiding prosecution or execution of the sentence, or places where objects resulting from crimes can be stored. Areas of interest to the police also include the peripheral zones of localities, such as isolated or marginal houses, sheepfolds, dwellings, solitary cabins, abandoned wells, rest stops, campsites, train stations, deep mines, ditches, channels, aqueducts, viaducts, ponds, crops, agricultural product warehouses, and others [8, p. 116]. These places, by their isolated or poorly monitored nature, provide a conducive environment for illegal activities and deviant behaviors. Additionally, poor infrastructure and lack of supervision contribute to increased crime risk in these areas.

Regarding the social and cultural climate, aspects such as educational level, social norms, tolerance for violence, and cultural values contribute to behavioral profiling. Biological and genetic factors can also play a role in a person's predisposition to violent or antisocial behaviors. Neuroscientific studies have highlighted connections between certain brain characteristics and aggressive or antisocial behaviors, suggesting that some individuals may have a biological predisposition to violent behaviors.

Furthermore, psychological factors, such as personality disorders, impulsivity, and lack of empathy, play an important role in the development of criminal behavior. Similarly, traumatic childhood experiences, such as abuse or neglect, increase the risk of adopting antisocial behaviors later in life. Substance abuse and al-

demografică și mobilitatea populației afectează dinamica și structura criminalității într-o comunitate.

Nu în ultimul rând, ci foarte importanți ca factori în dimensionarea criminalității sunt activitățile poliției și a sistemelor judiciare. Mediul în care operează forțele de ordine și instanțele judecătorești joacă un rol important în modelarea comportamentului infracțional. Rezultatele și disponibilitatea forțelor de poliție au efect atât asupra ratelor de infracționalitate, cât și a percepției cetățenilor în privința siguranței climatului social, iar eficiența și corectitudinea sistemelor judiciare afectează încrederea publică în sistemul de justiție penală. Societatea ajunge într-o stare de anomie, caracterizată prin lipsa efectivă de norme funcționale, deși teoretic aceste reguli sunt enunțate în mod formal în toate legislațiile adoptate. În esență, există o discrepanță între prevederile scrise și aplicarea lor practică, rezultând într-un vid normativ care afectează coeziunea și ordinea socială. [9, p. 113]

Astfel, prevenirea și reprimarea criminalității depind în mare măsură de colaborarea eficientă dintre autoritățile de aplicare a legii și instituțiile judiciare. De asemenea, politicile publice și măsurile legislative adecvate contribuie vizibil la reducerea comportamentului deviant și la crearea contextului social în care ordinea publică este respectată.

Strategii pentru creșterea siguranței în comunități

Devianța, definită ca un „ansamblu dispartat de transgresiuni, conduite dezaprobată și indivizi marginali” contravine așteptărilor, normelor și valorilor colective, ceea ce poate atrage sancțiuni din partea comunității. [10, p. 5]

Exemplele acestor comportamente sau acțiuni includ: infracțiuni împotriva proprietății sau persoanelor, realizate individual sau în grup, prin violență, fraudă, abuz sau alte metode ilegale; comportamente delincvente în rândul tinerilor; acte de sinucidere; dependență de substanțe stupefiante; conduite sexuale inadecvate (deviere cu caracter hetero și homosexual) – violuri, relații extraconjugale, prostituție, homosexualitate, nudism, pornografie, perversiuni sexuale etc.; devieri religioase (magie neagră, sectarism religios); devianță politică (terorism, extremism politic);

cohol consumption, as well as the availability of weapons, are elements that predispose to committing violent crimes.

Another important element in this context is migration, as changes in demographic composition and population mobility affect the dynamics and structure of crime in a community.

Last but not least, police activities and judicial systems are significant factors in shaping criminality. The environment in which law enforcement and judicial institutions operate plays a crucial role in shaping criminal behavior. The results and availability of police forces affect both crime rates and citizens' perceptions of social safety, and the efficiency and fairness of judicial systems influence public trust in the criminal justice system. Society reaches a state of anomie, characterized by the effective absence of functional norms, although theoretically, these rules are formally stated in all adopted legislation. Essentially, there is a discrepancy between written provisions and their practical application, resulting in a normative void that affects social cohesion and order [9, p. 113]. Thus, preventing and repressing crime largely depends on the effective collaboration between law enforcement authorities and judicial institutions. Additionally, appropriate public policies and legislative measures significantly contribute to reducing deviant behavior and maintaining a social context where public order is respected.

Strategies for Increasing Safety in Communities

Deviance, defined as a “disparate set of transgressions, disapproved behaviors, and marginal individuals,” contradicts collective expectations, norms, and values, potentially leading to community sanctions [10, p. 5]. Examples of such behaviors or actions include: crimes against property or individuals, committed individually or in groups, through violence, fraud, abuse, or other illegal methods; delinquent behaviors among youth; acts of suicide; substance addiction; inappropriate sexual behaviors (both heterosexual and homosexual) - rape, extramarital affairs, prostitution, homo-

tulburări și deficiențe psihice; dizabilități fizice; abuzuri; alte forme de violență și comportamente interzise sau indezirabile. [11, p. 5]

Manifestările de devianță, prin natura lor, amenință coeziunea socială și siguranța publică. Pentru a aborda eficient aceste probleme, se cer implementate metode bine structurate și integrate de consolidare a protecției publice.

Ca știință globală a spațiului, geografia economică se bazează pe patru mari categorii de indicatori (cantitativi, dinamici, restrictivi și de repotențare) pentru a evalua gradul de dezvoltare a regiunilor și localităților. În administrarea lor eficientă, aceasta stabilește corelații proporționale între creșterea economică și resursele disponibile, optimizând dinamica ambelor categorii astfel încât nevoile sociale de bunuri să fie îndeplinite, iar natura să își mențină capacitatea de a regenera valorile esențiale pentru societatea modernă. [12, p. 71]

Astfel, o infrastructură robustă nu doar sprijină dezvoltarea economică, ci și contribuie la reducerea criminalității prin crearea unei atmosfere în care pericolul nu mai este resimțit de cetățeni. Investițiile bine planificate diminuează oportunitățile pentru comportamentele infracționale și pot spori solidaritatea.

Programele educaționale care promovează valorile sociale pozitive și fac copiii și tinerii să conștientizeze pericolele asociate comportamentelor deviate reduc incidența acestora din urmă. La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române există o direcție cu structuri la nivelul inspectoratelor județene, și anume Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității. Printre responsabilitățile instituției se numără examinarea cauzelor criminalității și a diverselor sale manifestări, realizarea de studii și analize periodice asupra tendințelor infracționale, evaluarea acțiunilor și eficienței măsurilor de profilaxie, precum și dezvoltarea și implementarea de programe, proiecte sau campanii de prevenire a criminalității care tratează diferite tipuri de infracțiuni. [13, p. 54]

Însă activitățile profilactice nu trebuie să se rezume la cele efectuate de autoritățile publice. Acestea au efect dacă se realizează și în familie, în școală, organizații nonguvernamentale, instituții private, biserică, asociații de voluntariat ș.a.

Colaborarea între poliție, organizații nonguvernamentale și cetățeni creează o rețea

sexuality, nudism, pornography, sexual perversions, etc.; religious deviations (black magic, religious sectarianism); political deviance (terrorism, political extremism); psychological disorders and deficiencies; physical disabilities; abuses; other forms of violence and prohibited or undesirable behaviors [11, p. 5]. Manifestations of deviance, by their nature, threaten social cohesion and public safety. To effectively address these issues, well-structured and integrated methods to enhance public protection need to be implemented.

As a global science of space, economic geography relies on four main categories of indicators (quantitative, dynamic, restrictive, and potential enhancing) to assess the level of development of regions and localities. In their efficient administration, it establishes proportional correlations between economic growth and available resources, optimizing the dynamics of both categories so that social needs for goods are met, and nature maintains its capacity to regenerate values essential for modern society [12, p.71]. Thus, robust infrastructure not only supports economic development but also contributes to crime reduction by creating an atmosphere where danger is no longer felt by citizens. Well-planned investments reduce opportunities for criminal behaviors and can enhance solidarity.

Educational programs promoting positive social values and raising awareness among children and youth about the dangers associated with deviant behaviors reduce their incidence. At the level of the General Inspectorate of the Romanian Police, there is a department with structures at the county inspectorates, the Institute for Crime Research and Prevention. Among its responsibilities are examining the causes of crime and its various manifestations, conducting periodic studies and analyses on criminal trends, evaluating the actions and effectiveness of preventive measures, and developing and implementing programs, projects, or crime prevention campaigns that address different types of crimes [13, p. 54]. However, preventive activities should not be limited to those carried out by public authorities. They are effective if they are also realized within

de suport și monitorizare eficientă, care poate răspunde prompt la incidente și are posibilitatea de a preveni escaladarea acestora. Modul în care acest raport evoluează influențează abilitatea de a implementa metodele de lucru considerate a fi cele mai adecvate, menite să îndeplinească cerințele impuse, în primul rând, de societate și, în al doilea rând, de autoritățile publice.

Implicarea comunității în acest proces ar completa cadrul de funcționare și cooperare tocmai cu cei care fac obiectul măsurilor de menținere a ordinii publice, indivizii putând contribui atât la asigurarea acesteia, cât și la amenințarea și destabilizarea sa. Diverse campanii de prevenire care să includă participarea cetățenilor, stabilirea unei relații bazate pe dialog, prezentarea rezultatelor activității poliției și disponibilitatea de a ajuta persoanele care au nevoie sunt doar câteva metode prin care autoritățile pot încerca să se apropie de civili. [14, pp. 131-132]

Un studiu recent a revelat faptul că nivelul de încredere al cetățenilor în forțele de poliție este în declin. În cadrul unui sondaj, respondenții, membri ai comunității de etnie română și romă, au fost invitați să evalueze activitatea forțelor de poliție pe baza a cinci criterii: considerație față de cetățeni, competență profesională, comunicare, utilizarea poziției în scopuri personale și tratarea egală a tuturor cetățenilor. Concluzia indică o scădere a încrederii în poliție atât a populației în general, cât și a celei romă în special, comparativ cu rezultatele sondajelor din anii precedenți. În opinia participanților, pentru a câștiga încrederea comunității, autoritățile ar trebui să ofere un tratament imparțial, indiferent de origine sau alte caracteristici, să evite practicile corupte și să răspundă în mod operativ la sesizări. Indivizii mulțumiți de activitatea polițiștilor apreciază respectul manifestat, abilitățile de comunicare și nivelul de pregătire profesională a organelor de ordine publică. [15, p. 171-173]

Combaterea discriminării și promovarea egalității de șanse pentru minorități și grupuri vulnerabile previn marginalizarea și devianța asociată. Proiectele de sprijin comunitar reprezintă un procedeu potrivit pentru a elimina determinanții externi care contribuie la delincvență, deoarece asigură acces egal la resurse educaționale, oportunități de angaja-

the family, school, non-governmental organizations, private institutions, church, volunteer associations, and more.

Collaboration between the police, non-governmental organizations, and citizens creates an effective support and monitoring network, which can respond promptly to incidents and has the possibility to prevent their escalation. The way this relationship evolves influences the ability to implement the most suitable working methods, meant to meet the requirements imposed primarily by society and secondly by public authorities.

Community involvement in this process would complement the framework for functioning and cooperation precisely with those who are the subject of public order measures. Individuals can contribute both to ensuring and threatening and destabilizing it. Various prevention campaigns that include citizen participation, establishing a dialogue-based relationship, presenting the results of police activities, and being available to help those in need are just a few methods by which authorities can try to get closer to civilians [14, p. 131-132]. A recent study revealed that the level of trust of citizens in the police forces is in decline. In a survey, respondents, members of the Romanian and Roma communities, were invited to evaluate police activity based on five criteria: consideration for citizens, professional competence, communication, using position for personal purposes, and equal treatment of all citizens. The conclusion indicates a decrease in trust in the police both among the general population and the Roma population compared to previous survey results. In the opinion of the participants, to gain community trust, authorities should provide impartial treatment regardless of origin or other characteristics, avoid corrupt practices, and respond promptly to reports. Individuals satisfied with police activity appreciate the respect shown, communication skills, and professional training level of law enforcement officers [15, p. 171-172].

Combating discrimination and promoting equal opportunities for minorities and vulnerable groups prevent marginalization and associated deviance. Community support

re și servicii de sănătate. Implementarea unor astfel de platforme creează un cadru favorabil pentru dezvoltarea personală și profesională a tuturor cetățenilor, reducând riscul de implicare în activități infracționale. Prin sprijinirea accesului la educație de calitate, se asigură dezvoltarea competențelor necesare pentru a participa activ la viața economică și socială și se diminuează astfel motivele care conduc la comportamente deviante. Demersurile promovează integrarea în comunitate, reduc tensiunile și conflictele care pot apărea din cauza excluderii și discriminării, creând astfel o ambianță de conviețuire pașnică. Asigurarea accesului la servicii de sănătate și suport psihologic pentru grupurile vulnerabile contribuie la prevenirea și gestionarea problemelor de sănătate mentală, care sunt adesea legate de comportamente infracționale.

Promovarea incluziunii sociale implică îmbunătățirea infrastructurii și a spațiilor publice sigure și accesibile, care să încurajeze interacțiunea dintre indivizi, reducând astfel factorii care ar putea conduce la comportamente antisociale. Investițiile în formarea profesională și dezvoltarea personală pentru grupurile defavorizate asigură oportunități egale pentru toți cetățenii. Trebuie să avem în vedere că particularitatea fiecărui conflict este determinată de două coordonate principale. Prima se referă la contextul general socio-economic și politic, inclusiv interpretarea greșită a libertăților vehiculate în sfera socială, posibilitatea afirmării și solidarizării colective în rezolvarea promptă a unor probleme sociale și instabilitatea socio-politică, care a dus la ineficiența acțiunilor instituțiilor statului în gestionarea conflictelor. A doua direcție este dată de condițiile specifice localității: zona geografică, situația economică a locuitorilor, nivelul infracțional, intensitatea tensiunilor acumulate și gravitatea actului declanșator al conflictului. [16, p. 119]

Pe de altă parte, utilizarea tehnologiei și a analizei datelor pentru a evalua tiparele infracționale și pentru a dezvolta intervenții preventive bazate pe dovezi reprezintă un mijloc de acțiune în vederea controlării componentelor contextuale ale infracționalității. Monitorizarea continuă și detaliată a datelor permite identificarea zonelor cu incidență ridicată a criminalității, ajutând autoritățile să aloce corespunzător resursele și să dea prio-

projects are a suitable method for eliminating external determinants that contribute to delinquency, as they ensure equal access to educational resources, employment opportunities, and health services. Implementing such platforms creates a favorable framework for the personal and professional development of all citizens, reducing the risk of involvement in criminal activities. Supporting access to quality education ensures the development of necessary competencies for active participation in economic and social life, thus diminishing the reasons leading to deviant behaviors. These efforts promote community integration, reducing tensions and conflicts that can arise from exclusion and discrimination, thereby creating an atmosphere of peaceful coexistence. Ensuring access to health services and psychological support for vulnerable groups contributes to preventing and managing mental health problems, which are often linked to criminal behaviors.

Promoting social inclusion also involves improving infrastructure and safe and accessible public spaces, encouraging interaction among individuals, thus reducing factors that could lead to antisocial behaviors. Investments in vocational training and personal development for disadvantaged groups ensure equal opportunities for all citizens. We must consider that the particularity of each conflict is determined by two main coordinates. The first refers to the general socio-economic and political context, including the misinterpretation of freedoms discussed in the social sphere, the possibility of collective affirmation and solidarity in promptly solving social problems, and socio-political instability, which has led to the inefficiency of state institutions' actions in managing conflicts. The second direction is given by the specific conditions of the locality: geographic area, economic situation of the residents, crime level, intensity of accumulated tensions, and the severity of the triggering act of the conflict [16, p. 119].

On the other hand, using technology and data analysis to evaluate crime patterns and develop evidence-based preventive interventions is a means of action for controlling the contextual components of criminality. Contin-

ritate intervențiilor în funcție de nevoile specifice ale fiecărei comunități. Analiza datelor facilitează înțelegerea dinamicii infracționale și identificarea factorilor de risc, precum și a momentelor și locurilor propice pentru săvârșirea infracțiunilor. Tehnologiile avansate, cum ar fi inteligența artificială și analiza predictivă, permit prognozarea comportamentelor infracționale și intervenția proactivă, înainte ca situațiile să escaladeze, reducând astfel numărul infracțiunilor. Integrarea și corelarea datelor din diferite surse, precum rapoarte de poliție, date demografice și statistici sociale, oferă o imagine comprehensivă asupra fenomenului infracțional, permițând o abordare de ansamblu în lupta împotriva criminalității.

Transparența și accesibilitatea datelor pentru public contribuie la creșterea încrederii și colaborării dintre autorități și comunități, implicând cetățenii în procesul de prevenire a criminalității și încurajând raportarea incidentelor și participarea activă la menținerea ordinii publice. Monitorizarea și analiza datelor ajută la identificarea tendințelor emergente și a comportamentelor deviate, permițând implementarea rapidă a măsurilor preventive și adaptarea politicilor de siguranță publică în funcție de evoluțiile infracționale. Datele precise și actualizate contribuie la dezvoltarea unor politici publice fundamentate pe dovezi, care accesează direct cauzele criminalității și promovează soluții sustenabile și operative. Monitorizarea și analiza continuă a informațiilor permit o evaluare riguroasă a impactului măsurilor implementate, oferind astfel feedback constant și posibilitatea de a optimiza intervențiile pentru a maximiza rezultatele pozitive.

Organizarea de campanii publice, care să informeze și să mobilizeze comunitatea împotriva comportamentelor deviate și să promoveze implicarea civică, reprezintă o modalitate de bază pentru a interveni asupra elementelor ambientale ce provoacă sporirea infracționalității. Programele de prevenire ajută la educarea cetățenilor cu privire la cauzele și consecințele comportamentelor infracționale, instruind membrii comunității cu referire la importanța evitării (raportării) faptelor ilicite și respectării normelor legale. [17, p. 71]

Prin diseminarea de date relevante și accesibile, aceste campanii încurajează cetățenii să adopte comportamente responsabile și să

uous and detailed monitoring of data allows the identification of high-crime areas, helping authorities to allocate resources appropriately and prioritize interventions according to the specific needs of each community. Data analysis facilitates understanding criminal dynamics and identifying risk factors, as well as the times and places conducive to committing crimes. Advanced technologies, such as artificial intelligence and predictive analysis, enable forecasting criminal behaviors and proactive intervention before situations escalate, thus reducing the number of crimes. Integrating and correlating data from different sources, such as police reports, demographic data, and social statistics, provides a comprehensive picture of the criminal phenomenon, allowing a holistic approach in the fight against crime.

Transparency and data accessibility to the public contribute to increasing trust and collaboration between authorities and communities, involving citizens in the crime prevention process and encouraging incident reporting and active participation in maintaining public order. Monitoring and analyzing data help identify emerging trends and deviant behaviors, allowing for the rapid implementation of preventive measures and the adaptation of public safety policies according to crime developments. Accurate and updated data contribute to the development of evidence-based public policies that directly address the causes of crime and promote sustainable and operational solutions. Continuous monitoring and analysis of information allow for a rigorous evaluation of the impact of implemented measures, providing constant feedback and the possibility to optimize interventions to maximize positive outcomes.

Organizing public campaigns to inform and mobilize the community against deviant behaviors and promote civic engagement is a fundamental way to intervene on environmental elements that cause increased crime. Prevention programs help educate citizens about the causes and consequences of criminal behaviors, instructing community members on the importance of avoiding, reporting illicit acts, and adhering to legal norms [17, p. 71].

devină parteneri proactivi în menținerea ordinii și siguranței publice. Familiarizarea indivizilor cu problemele asociate cu delinvența și implicarea acestora în acțiuni de prevenire creează un mediu ostil infractorilor și reduce incidența comportamentelor nedorite. Campaniile publice care promovează dialogul și conlucrarea între cetățeni și autoritățile locale îi încurajează pe cei dintâi să accepte și să dezvolte o relație de colaborare consecventă, lucru esențial pentru prevenirea și combaterea săvârșirii de fapte antisociale. Informarea populației despre serviciile disponibile pentru victimele infracțiunilor și despre măsurile de protecție și asistență reduce vulnerabilitatea și oferă sprijin celor afectați, contribuind la scăderea ratei recidivei. Implicarea civică și colaborarea cu autoritățile în vederea prevenirii criminalității îmbunătățește eficiența măsurilor de siguranță publică și sporește capacitatea comunității de a reacționa rapid și eficace la amenințările infracționale.

Asigurarea unui cadru legal adecvat și aplicarea strictă a legilor descurajează comportamentele infracționale și protejează drepturile și siguranța cetățenilor. Normele clare și politicile coerente oferă un ghid solid pentru comportamentul cetățenilor, creând un sentiment de ordine și predictibilitate în comunitate. Adoptarea de programe care promovează transparența și responsabilitatea autorităților contribuie la creșterea încrederii publicului în sistemul de justiție și în forțele de ordine, aceasta reducând tensiunile sociale și potențialele conflicte. Politicile care favorizează integrarea socială și egalitatea de șanse ajută la diminuarea marginalizării și a discriminării, factori care, de multe ori, stau la baza delinvenței. Implementarea unor standarde clare pentru intervențiile poliției și pentru gestionarea situațiilor de criză contribuie la o mai bună protecție a comunităților și la prevenirea abuzurilor de putere.

Impactul negativ al factorilor de mediu asupra criminalității este redus și prin legislația care sprijină programele de reabilitare și reintegrare a foștilor deținuți. Aceasta are un rol important în reducerea recidivei și încurajarea spre o reintegrare socială eficientă. Programele educaționale și de formare profesională, care sunt bine încorporate în proceduri de prevenire a criminalității, asigură dezvoltarea unor

By disseminating relevant and accessible data, these campaigns encourage citizens to adopt responsible behaviors and become proactive partners in maintaining public order and safety. Familiarizing individuals with issues associated with delinquency and involving them in prevention actions create a hostile environment for offenders and reduce the incidence of undesirable behaviors. Public campaigns promoting dialogue and cooperation between citizens and local authorities encourage the former to accept and develop a consistent collaborative relationship, essential for preventing and combating antisocial acts. Informing the population about available services for crime victims and protection and assistance measures reduces vulnerability and provides support to those affected, contributing to a decrease in recidivism rates. Civic engagement and collaboration with authorities in crime prevention improve the efficiency of public safety measures and enhance the community's capacity to respond quickly and effectively to criminal threats.

Ensuring an appropriate legal framework and strict enforcement of laws discourage criminal behaviors and protect the rights and safety of citizens. Clear norms and coherent policies provide a solid guide for citizen behavior, creating a sense of order and predictability in the community. Adopting programs that promote transparency and accountability of authorities contributes to increasing public trust in the justice system and law enforcement, reducing social tensions and potential conflicts. Policies favoring social integration and equal opportunities help diminish marginalization and discrimination, factors that often underlie delinquency. Implementing clear standards for police interventions and crisis management creates better community protection and prevents abuses of power.

The negative impact of environmental factors on crime is also mitigated by legislation supporting rehabilitation and reintegration programs for former inmates. This legislation plays an important role in reducing recidivism and encouraging their efficient social reintegration. Educational and vocational training programs, well incorporated into crime pre-

competențe esențiale și crearea de oportunități legitime de angajare pentru populația vulnerabilă. Diseminarea legislației care reglementează accesul la resurse și servicii, cum ar fi sănătatea, educația și locuințele, este un element care creează un context societal armonios, evitând astfel creșterea numărului de manifestări deviante. Există o serie de consecințe sociale cu implicații grave asupra securității naționale, ce reclamă intervenții pe toate palierele asigurării ordinii publice. Traficul de substanțe stupefiante a provocat mai multe decese decât conflictele armate, milioane de oameni se confruntă în prezent cu sindromul dependenței de droguri, generând dificultăți de adaptare socială și familială, pierderi materiale semnificative, probleme serioase de sănătate și intensificând violența și rata criminalității.

Totodată, milioane de indivizi au suferit încălcări grave ale drepturilor și libertăților, fiind transformați în mărfuri. Bărbați, femei și copii sunt traficați în scopuri precum prostituția, sclavia sau prelevarea de organe. Valurile de migranți creează dezechilibre pe piața forței de muncă în țările de destinație. Odată cu aceste valuri de migranți, pot fi transmise boli și infractori străini pot intra în țară, transformând zonele de destinație în enclave ale criminalității. Țările de origine ale migranților pierd investițiile importante făcute în educația și instruirea indivizilor care părăsesc țara. Un procent semnificativ dintre refugiați au cel puțin studii liceale, iar deseori își folosesc educația obținută la locurile de muncă din țările de destinație, însă frecvent prestează munci subcalificate. Prin intermediul grupurilor de criminalitate organizată, cantități mari de arme ajung în mâinile unor indivizi periculoși sau ale grupărilor teroriste, punând în pericol ordinea publică și siguranța societății. [18, pp. 64-65]

Implicarea tinerilor în activități constructive și oferirea de mentorat și sprijin previn delicvența juvenilă și promovează dezvoltarea sănătoasă și responsabilă a acestora. Programele de mentorat oferă tinerilor modele pozitive și ghidare, contribuind la crearea unui sentiment de apartenență și stabilitate emoțională, ceea ce descurajează implicarea în activități infracționale. Oferirea de oportunități educaționale și de dezvoltare personală în cadrul acestor programe încurajează învățarea și formarea de competențe pentru adaptare în so-

vention procedures, ensure the development of essential skills and create legitimate employment opportunities for vulnerable populations. Disseminating legislation regulating access to resources and services, such as health, education, and housing, creates a harmonious societal context, thus avoiding an increase in deviant behaviors. There are several social consequences with serious implications for national security that call for intervention at all levels of public order maintenance. Drug trafficking has caused more deaths than armed conflicts, with millions currently facing drug addiction, generating social and familial adaptation difficulties, significant material losses, serious health problems, and, additionally, intensifying violence and crime rates. Simultaneously, millions of individuals have suffered severe violations of their rights and freedoms, being turned into commodities. Men, women, and children are trafficked for purposes such as prostitution, slavery, or organ harvesting. Waves of migrants create imbalances in the labor market in destination countries. With these waves of migrants, diseases can be transmitted, and foreign criminals can enter the country, turning destination areas into crime enclaves. The countries of origin of the migrants lose significant investments made in the education and training of individuals who leave the country. A significant percentage of refugees have at least a high school education and often use their education in jobs in destination countries, frequently performing unskilled labor. Through organized crime groups, large quantities of weapons reach the hands of dangerous individuals or terrorist groups, endangering public order and societal safety [18, p. 64-65].

The involvement of young people in constructive activities and the provision of mentorship and support prevent juvenile delinquency and promote their healthy and responsible development. Mentorship programs provide young people with positive role models and guidance, contributing to creating a sense of belonging and emotional stability, which discourages involvement in criminal activities. Offering educational and personal development opportunities within these programs encour-

cietate și la locul de muncă. Prin realizarea unui cadru de asistență, îndrumătorii ajută la dezvoltarea unei atitudini pozitive față de procesul de învățământ și la îmbunătățirea performanțelor școlare ale tinerilor, reducând riscul abandonului școlar și al asocierii cu grupuri delincvente. Activitățile extracurriculare, sportive și culturale organizate în cadrul programelor de mentorat promovează o utilizare sănătoasă a timpului liber, prevenind plictiseala și lipsa de direcție. Sprijinul emoțional și consilierea oferite de mentori ajută tinerii să depășească dificultățile personale și să gestioneze stresul și conflictele într-un mod constructiv, reducând vulnerabilitatea la influențe negative și presiuni de grup. Deopotrivă, participarea activă la programele de mentorat încurajează tinerii să își descopere și să își valorifice talentele și interesele, canalizându-le energia și creativitatea în direcții pozitive și constructive.

CONCLUZII.

Erich Fromm susținea că oamenii contemporani resimt singurătate, izolare și insignifianță. Necesitățile fundamentale ale ființei umane vizează eliminarea acestor sentimente de izolare și promovarea unui sentiment de apartenență și de descoperire a unui sens în viață. Paradoxal, libertatea tot mai mare obținută de-a lungul secolelor – atât față de natură, cât și față de structurile sociale – a intensificat sentimentele de singurătate și izolare. O libertate excesivă devine o stare negativă de care omul încearcă să se elibereze. [19, p. 332]

Este ca și cum excesul de libertate a devenit un lanț care îi leagă pe oameni în loc să îi elibereze. Această paradigmă a libertății crescânde a transformat individul liber într-un captiv al propriilor sale alegeri, într-o lume în care abundența de opțiuni nu a adus împlinire, ci mai degrabă o stare de neliniște existențială. Din acest punct de vedere, izolarea și singurătatea nu sunt doar stări emoționale, ci reflecție și o criză a legăturilor umane autentice și a comunităților. Astfel, individul contemporan este surprins între dorința de libertate și nevoia de apartenență și conexiune autentică. Odată cu evoluția societății, relațiile umane au devenit tot mai superficiale și mai fragmentate, iar tehnologia modernă, deși conectează, adesea accentuează sentimentul de izolare și distanțare emoțională.

ages learning and the development of skills for adaptation in society and the workplace. By creating a framework of assistance, mentors help develop a positive attitude toward the educational process and improve young people’s academic performance, reducing the risk of school dropout and association with delinquent groups. Extracurricular, sports, and cultural activities organized within mentorship programs promote a healthy use of free time, preventing boredom and lack of direction. The emotional support and counseling provided by mentors help young people overcome personal difficulties and manage stress and conflicts constructively, reducing vulnerability to negative influences and peer pressure. Additionally, active participation in mentorship programs encourages young people to discover and harness their talents and interests, channeling their energy and creativity into positive and constructive directions.

CONCLUSIONS

Erich Fromm asserted that contemporary individuals experience loneliness, isolation, and insignificance. The fundamental needs of human beings aim to eliminate these feelings of isolation and promote a sense of belonging and discovering a purpose in life. Paradoxically, the increasing freedom gained over the centuries—both from nature and social structures—has intensified feelings of loneliness and isolation. Excessive freedom becomes a negative state from which individuals try to escape. It is as if the excess of freedom has become a chain binding people rather than liberating them [19, p. 332]. This paradigm of growing freedom has transformed the free individual into a captive of their own choices, in a world where an abundance of options has not brought fulfillment but rather a state of existential restlessness. From this perspective, isolation and loneliness are not just emotional states but also reflect a crisis of authentic human connections and communities. Thus, the contemporary individual is caught between the desire for freedom and the need for belonging and genuine connection. As society has evolved, human relationships have become increasingly superficial and fragmented, and modern technology, while connecting

Factorii de mediu și contextul social exercită o influență semnificativă asupra comportamentului criminal, contrar concepției că manifestarea agresivității în forma delincvenței este o trăsătură inerentă a individului. Se recunoaște importanța acestor variabile la determinarea tipurilor de fapte antisociale, distribuția geografică a criminalității și alte aspecte legate de comportamentul infracțional. Cercetările au evidențiat că mediul fizic și social afectează frecvența și natura actelor antisociale într-o comunitate. De aceea, este important să înțelegem conexiunile dintre factorii de mediu și criminalitate, în vederea dezvoltării de planificări strategice de prevenire și intervenție. Studiarea acestor legături poate ajuta la identificarea zonelor vulnerabile și la intervenția adecvată, pentru a reduce nivelul de infracționalitate și pentru a îmbunătăți calitatea vieții în comunități. Prin examinarea influenței mediului asupra comportamentului infracțional, se pot formula proiecte și inițiative care să abordeze problemele conexe și să promoveze mediile lipsite de riscuri. Este fundamental să se examineze, înțeleagă și evalueze complexitatea și interacțiunile dintre factorii de mediu și să fie bine cunoscut modul în care aceștia pot influența comportamentul uman.

Concluzionând, comportamentul deviant al unui individ poate fi redus prin implicarea în activități sociale, educative, culturale, constructive, spirituale [20, p. 67], care să încurajeze dezvoltarea personală și relațiile interumane. Aceste inițiative nu numai că oferă alternative constructive la comportamentele antisociale, dar și contribuie la formarea unui sentiment de apartenență și responsabilitate în cadrul comunității. Astfel, subliniem încă o dată necesitatea abordării problemei comportamentului deviant în mod pluridisciplinar și sistemic, integrând multiple domenii și resurse pentru a asigura un impact durabil și pozitiv asupra individului și a societății în ansamblu.

people, often accentuates feelings of isolation and emotional distance.

Environmental factors and social context exert a significant influence on criminal behavior, contrary to the notion that aggression manifested as delinquency is an inherent trait of the individual. The importance of these variables in determining types of antisocial acts, the geographical distribution of crime, and other aspects related to criminal behavior is recognized. Research has highlighted that the physical and social environment affects the frequency and nature of antisocial acts within a community. Therefore, it is important to understand the connections between environmental factors and crime to develop strategic prevention and intervention plans. Studying these links can help identify vulnerable areas and appropriate interventions to reduce crime levels and improve the quality of life in communities. By examining the influence of the environment on criminal behavior, projects and initiatives can be formulated to address related issues and promote risk-free environments. It is essential to examine, understand, and evaluate the complexity and interactions between environmental factors and to be well-versed in how they can influence human behavior.

In conclusion, deviant behavior in an individual can be reduced by engaging in social, educational, cultural, constructive, and spiritual activities [20, p. 67], which encourage personal development and interpersonal relationships. These initiatives not only provide constructive alternatives to antisocial behaviors but also contribute to forming a sense of belonging and responsibility within the community. Thus, we once again emphasize the necessity of addressing the issue of deviant behavior in a multidisciplinary and systemic manner, integrating multiple fields and resources to ensure a lasting and positive impact on the individual and society.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Tănăsescu C., *Criminologie, Curs universitar*, Editura Universul Juridic, București: 2012.
2. Coord. Kozma A., Glavce C., Bălăceanu-Stolnici C., *Antropologie și mediu*, Editura Niculescu, București: 2014.
3. Ficeac B., *De ce seucid oamenii*, Editura RAO, București: 2011.

4. Teodorescu S., Influența mediului geografic și istoric asupra dezvoltării popoarelor, f.e., Câmpina: 1921.
5. Zimbaro G. Philip, Leippe M. R., Psihologia influenței sociale și a schimbării de atitudine, Editura Trei, București: 2022.
6. Berger J., Influență invizibilă: forțele ascunse care modelează comportamentul, Editura Publica, București: 2014.
7. Berindei A. R., Criminalitatea juvenilă, Editura Lumen, Iași: 2006.
8. Șuteu N. G., Teorie și tactică polițienească, Editura Salgo, Sibiu: 2010.
9. Odea A., Lege, preferință de timp și criminalitate. În Revista Sociologie Românească, Volumul VIII, Nr. 3, Editura Polirom, Iași: 2010.
10. Cusson M., Deviance, în *Traité de Sociologie* (sous la direction de Raymond Boudon), Paris: 1989, apud Rădulescu S. M., *Devianță, criminalitate și patologie socială*, Editura Lumina Lex, București: 1999.
11. Rădulescu S. M., *Devianță, criminalitate și patologie socială*, Editura Lumina Lex, București: 1999.
12. Băcănaru I., Velcea I., *Zona și mediul geografic. Implicații în dinamica societății contemporane*, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu: 2006.
13. Toma M., *Prevenirea, element în combaterea criminalității*. În: *Revista Poliția Română*, Trimestrul I, Editura IGPR, București: 2022.
14. Bulea I., *Poliția locală – Forță complementară a sistemului de ordine și siguranță publică*, Editura Tecno Media, Sibiu: 2022.
15. Cace S., *Dincolo de prejudecăți și comportamente. Incluziunea socială a romilor*, Editura Pro Universitaria, București: 2023.
16. Drăghici I., *Noțiuni privind riscurile în domeniul siguranței publice*, Editura Sitech, Craiova, 2008.
17. Vaney S., *Manual pentru poliția de proximitate*, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura MIRA, București: 2007.
18. Drăghici I., op.cit.
19. Leș A., *Criminologie și psihologie criminologică. Delincvență, psihopatologie, criminalitate*, Editura Oscar Print, București: 2013.
20. Coord. Kozma A., Glavce C., Bălăceanu-Stolnici C., op.cit.

Despre autori:

Iulia BULEA,
doctor, asistent universitar,
Facultatea de Drept,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
România
e-mail: iulia.bulea@ulbsibiu.ro
ORCID ID: 0009-0006-7723-9169

About the authors:

Iulia BULEA,
PhD, Assistant Professor,
Faculty of Law,
“Lucian Blaga” University of Sibiu,
Romania
e-mail: iulia.bulea@ulbsibiu.ro
ORCID ID: 0009-0006-7723-9169